

BO'ZNOCH O'SIMLIGI ASOSIDA ASAB TIZIMI KASALLIKLARIDA QO'LLANILUVCHI QURUQ EKSTRAKT TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Suvonova D.P¹, Turayeva S.S²

1. Samarqand sh. Zarmed Universiteti farmatsiya fakulteti 102-guruh talabasi.
2. Samarqand sh. Zarmed Universiteti Klinik oldi fanlar kafedraasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda asab tizimi bilan bog'liq kasalliklar soni ortib bormoqda. Asab kasalliklari inson salomatligi va hayoti uchun juda xavflidir. Ko'pincha bu kasallik yurak bilan bog'liq bo'lgan boshqa alomatlarini ham olib kelishi mumkin. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, nevrologiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu insult va asab tufayli kelib chiqadigan boshqa yurak kasalliklarining oldini olishdir.

Kalit so'zlar. Stress, asab, etil spirti, bo'znoch guli, ekstrakt.

Qumloq bo'znochi (*Helichrysum arenarium* L.) gullari tibbiyotda juda ko'p maqsadlarda ishlatiladi. Gullari tarkibida flavonoidlar (naringenin, apigenin, kempferol) kumarinlar, organik kislotalar, polisaxaridlar, efir moyi, vitamin K, oshlovchi moddalari, vitamin C va hok. bor.

Gulining dorivor preparatlari (qaynatma, tabletka holidayi quruq kontsentrati-flamin quruq ekstrakti va o't xaydovchi yig'ma –choy tarkibida) jigar (sariq) kasalligi, xronik xoletsitsit va boshqalarda o't-tosh, o't yo'llari kasalliklarida o't xaydovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Gulining flavonoidlar –arinarindan tayyorlangan surtmasi ko'z kasalliklari (ko'z shikatslanishi, ko'z shox pardasining yarasi, kuyish) va asab kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

Ilmiy ishning maqsadi. Ushbu ilmiy ishning maqsadi- Bo'znoch (*Helichrysum arenarium*) asosida quruq ekstrakt olishning optimal texnologiyasini ishlab chiqish.

Natija. Bo'znoch gullari maydalandi. So'ngra 30 gr tortib olinib, ajratuvchi quyildi (etil spirti 40-60% li, tozalangan suv). Bu jarayon oynasimon yuza hosil bo'lguncha olib borildi. Shunda birinchi jarayonda 245 ml ajratuvchi, ikkinchi jarayonda 190 ml ajratuvchi, uchinchi jarayonda 160 ml ajratuvchi ketgani ma'lum bo'ldi. Perkolyatordagi ajratuvchi quyilgan xom ashyo 24 soatga qoldirildi. So'ngra suyuq ajratma qurultildi. Buning uchun ajratmani suv hammomida bug'latildi. Qurigan kukunsimon modda idishdan qirib olinib, miqdoriy tahlil uchun olib qo'yildi.

Xulosa. Tadqiqot natijasida to'q sariq rangli, o'ziga xos hidga va ta'mga ega bo'lgan quruq ekstrakt olindi. Ekstrakt olish uchun ajratuvchi sifatida 60 % li etil spirdan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Shodmonova D.B; Namozov I.F; Sayitqulova X.F- Qumloq bo'znochi (*Helichrysum arenarium* L) o'simligi morfologiyasi, kimyoviy tarkibi va tibbiyotda qo'llanilishi. ISSN: 2181-4554. Volume II, Issue-4, (April) 2024Journal homepage: <https://inashr.uz/index.php/bocs>.
2. H.Xolmatov, O'.Ahmedov. Farmakagnoziya.Farmasevtika bilim yurti talabalari uchun o'quv adabiyoti (III nashri). Toshkent Abu Ali ibn Sibo nomidagi tibbiyot nashriyoti 1997 yil. (349-350-bet)
3. M.M. Mirolimov, X.Q. Abdullayeva, Z.Ya. Mamatmusayeva, N.A. Azimova. Farmatsevtik texnologiya asoslari fanidan amaliy qo'llanma. Toshkent.:Abu Ali ibn Sino, 2004